

O'ZBEKISTONDA QISHLOQ AHOLI PUNKTLARI SHAKLLANISHINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI

Xamidova V.A, Xasanov A.O.

TAQU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274177>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida qishloq aholi punktlarining tarixiy-geografik shakllanish jarayonlari va ularning zamonaviy mahalliy tuzilishi tahlil qilingan. Maqolada qishloq aholi punktlarining joylashuviga ta'sir etuvchi tabiiy-landshaft omillari, dehqonchilik, chorvachilik va bog'dorchilik madaniyati va ijtimoiy-iqtisodiy faktorlar o'rganilgan. Shuningdek, qishloq joylaridagi "Mahalla" markazi uning hududiy tuzilishdagi o'rni va yangi islohotlar o'zgarishlari yoritilgan bo'lib, qishloq aholi punktlarini rivojlantirishda nafaqat infratuzilmani yaxshilash, balki an'anaviy ijtimoiy tuzilmalarni ham hisobga olish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq aholi punkti, demografiya, mahalla, infratuzilma, landshaft, migratsiya, hududiy tuzilish, qishloq fuqarolar yig'ini.

Аннотация. В данной статье проанализированы историко-географические процессы формирования сельских населенных пунктов в Республике Узбекистан и их современная локальная структура. В исследовании изучены природно-ландшафтные факторы, влияющие на размещение сельских поселений, культура земледелия, животноводства и садоводства, а также социально-экономические факторы. Кроме того, освещены роль института «Махалля» в сельской местности в территориальной структуре и изменения в рамках новых реформ. Обоснована необходимость учета не только улучшения инфраструктуры, но и традиционных социальных структур при развитии сельских населенных пунктов.

Ключевые слова: Сельский населенный пункт, демография, махалля, инфраструктура, ландшафт, миграция, территориальная структура.

Annotation. This article analyzes the historical-geographical formation processes of rural settlements in the Republic of Uzbekistan and their modern local structure. The study examines natural-landscape factors influencing the location of rural settlements, agricultural cultures (farming, livestock breeding, and gardening), and socio-economic factors. Furthermore, the role of the "Mahalla" institution in rural areas within the territorial structure and changes resulting from new reforms are highlighted. The paper substantiates the necessity of considering not only infrastructure improvement but also traditional social structures in the development of rural settlements.

Key words: Rural settlement, demographics, mahalla, infrastructure, landscape, migration, territorial structure.

O'zbekiston Respublikasi agrar-industrial mamlakat bo'lib, aholining salmoqli qismi qishloq joylarda istiqomat qiladi. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida qishloq hududlarini kompleks rivojlantirish, aholi turmush farovonligini oshirish va bandlikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

An'anaviy qishloq aholi punktlarida hududiy tuzilish ko'pincha tartibsiz shakllangan bo'lib, turar-joy hududlari, ishlab chiqarish zonalari va jamoat markazlari o'rtasida aniq

funksional bog'liqlik yetarli darajada shakllanmagan. Natijada transport aloqalari murakkablashadi, xizmatlardan foydalanish imkoniyati pasayadi va hududdan foydalanish samaradorligi kamayadi. Zamonaviy yondashuvlarda esa qishloq aholi punktlarini kompleks rejalashtirish, ularni funksional zonalarga ajratish va o'zaro integratsiyalashgan tizim sifatida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. "Yangi O'zbekiston" strategiyasida qishloq va shahar o'rtasidagi infratuzilma farqini qisqartirish, qishloq aholi punktlarini obodonlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq, qishloq aholi punktlarini rejalashtirish va rivojlantirish jarayonida faqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisobga olish yetarli emas. Qishloq joylarining shakllanishi chuqur tarixiy ildizlarga, tabiiy-geografik sharoitlarga va noyob ijtimoiy tuzilmalarga, xususan, "Mahalla" institutiga asoslanadi. Qishloq aholi punktlari tizimining qanday shakllangani, ularning hududiy joylashuv qonuniyatlari va mahalliy boshqaruv mexanizmlarini ilmiy tahlil qilish, hududiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Aholining, ayniqsa, qishloq hududlarida istiqomat qiluvchi aholining yashash va mehnat qilish sharoitlarining yaxshilanishi respublikamizning agrar sektorida jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sodir etilishini nazarda tutadi.

Qishloq aholi punktlarining tarixiy-geografik shakllanish omillari O'zbekiston hududidagi qishloq aholi punktlarining shakllanishi ming yillik tarixga ega bo'lib, u bevosita mintaqaning tabiiy-geografik xususiyatlari bilan bog'liq. Tarixiy jihatdan olganda, aholi punktlari asosan daryo havzalari (Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Qashqadaryo) va suv manbalariga yaqin voha hududlarida paydo bo'lgan. Sug'orma dehqonchilik madaniyatining rivojlanishi aholining bir joyga to'planishiga va kompakt qishloqlarning shakllanishiga olib keldi. Tabiiy-landshaft omillari qishloq punktlarining konfiguratsiyasini belgilab berdi. Masalan, Farg'ona vodiysi va Xorazm vohasida yer resurslarining cheklanganligi va suv ta'minotining markazlashganligi sababli aholi punktlari zich joylashgan. Aksincha, tog' oldi hududlari va cho'l zonasida (masalan, Qoraqalpog'iston yoki Navoiy viloyatining ayrim qismlari) chorvachilikka ixtisoslashgan aholi punktlari tarqoq joylashgan. Bu hodisa geografik determinizm tamoyili asosida tushuntiriladi: ya'ni inson faoliyati tabiat sharoitiga moslashish jarayonida o'ziga xos joylashish tizimini yaratgan [2].

Qishloq aholi punktlarining turi va fazoviy tuzilishi O'zbekiston hududida qishloq aholi punktlarini quyidagi asosiy turlarga ajratish mumkin:

Kompakt qishloqlar: Voha hududlarida uchraydi. Uylar bir-biriga yaqin, ko'chalar tor va o'zaro bog'liq holda joylashgan. Bu turdagi punktlarda ijtimoiy aloqalar kuchli rivojlangan.

Chiziqli qishloqlar: Daryo qirg'oqlari, katta avtomobil yo'llari yoki magistral kanallar bo'ylab cho'zilgan holda shakllangan. Bunday punktlarda infratuzilma (yo'l, gaz, elektr) o'tkazish nisbatan osonroq, ammo yerlardan samarasiz foydalanish holatlari kuzatilishi mumkin.

Tarqoq qishloqlar: Asosan yaylov chorvachiligi rivojlangan hududlarda uchraydi. Bu yerda xo'jaliklar bir-biridan uzoq masofada joylashgan.

So'nggi o'n yilliklarda demografik o'sish sur'atlarining yuqoriligi tufayli qishloq aholi punktlarining chegaralari kengaymoqda. Bu esa yer resurslaridan samarali foydalanish va ekologik muvozanatni saqlash muammosini keltirib chiqarmoqda. Aholi punktlarining bekorga kengayishi qishloq xo'jaligi yerlarining kamayishiga olib kelishi xavfi mavjud. Mahalliy tuzilish va boshqaruv tizimi: Mahalla instituti O'zbekiston qishloqlarining ijtimoiy tuzilishida "Mahalla" instituti hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mahalla nafaqat ma'muriy-hududiy birlik, balki o'ziga xos ijtimoiy-madaniy makondir. Qishloq aholi punktlarida mahalla tuzilishi aholining qarindosh-urug'chilik aloqalari, avlodlar birlashuvi va o'zaro yordam tamoyillariga asoslanadi. Ma'muriy jihatdan qishloq aholi punktlari Qishloq Fuqarolar Yig'ini (QFY) tarkibiga kiradi. So'nggi

yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida mahalla raislarining saylanishi va ularning vakolatlarining kengayishi qishloq boshqaruv tizimida yangi bosqichni ochdi. Bu o'zgarishlar mahalliy muammolarni joyida hal qilish, aholining tashabbuskorligini oshirish va davlat xizmatlarining qishloqqa yetib borishini tezlashtirishga xizmat qilmoqda. Biroq, ba'zi hududlarda infratuzilma (maktab, shifoxona, madaniyat uylari) yetishmasligi mahalla institutining imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Zamonaviy muammolar va rivojlanish istiqbollari Qishloq aholi punktlari tizimi oldida turgan asosiy muammolardan biri bu – migratsiya jarayonlaridir. Iqtisodiy imkoniyatlarning cheklanganligi sababli yosh aholining shaharlarga yoki chet ellarga ko'chishi qishloqlarning "qarishiga" va mehnat resurslarining tanqisligiga olib kelmoqda.

Bundan tashqari, "Obod qishloq" dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar ijobiy natija berayotgan bo'lsa-da, ba'zi hududlarda loyihalarning salbiy xarakterga ega bo'lishi kuzatilmoqda[1]. Qishloq joylarini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

Agroturizmni rivojlantirish: Qishloq hududining tabiiy va madaniy salohiyatidan foydalanish asosida qo'shimcha daromad manbalarini yaratish.

Kichik biznes va hunarmandchilik: Mahalliy xom-ashyo asosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish.

Zamonaviy agrar texnologiyalar: Tomchilatib sug'orish va intensiv bog'dorchilik orqali yer unumdorligini oshirish va aholi bandligini ta'minlash [9].

Transport va muhandislik infratuzilmasini rivojlantirish muhimdir. Ichki yo'llar tarmog'ini yaxshilash, jamoat transportini yo'lga qo'yish va piyodalar hamda velosiped yo'laklarini tashkil etish orqali hududlararo aloqalar mustahkamlanadi.

Ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida yashil hududlarni kengaytirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash tizimini joriy etish zarur. Qishloq hududlarida "aqlli qishloq" konsepsiyasini joriy etish taklif etiladi. Bu konsepsiya doirasida raqamli texnologiyalar, internet infratuzilmasi, masofaviy ta'lim va tibbiy xizmatlarni rivojlantirish orqali aholining yashash sifati sezilarli darajada oshiriladi. Shuningdek, energiya samaradorligini ta'minlash maqsadida quyosh va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish muhim hisoblanadi [6].

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda qishloq aholi punktlari tizimining shakllanishi murakkab tarixiy, geografik va ijtimoiy jarayonlar mahsulidir. Ushbu tizimning mahalliy tuzilishi an'anaviy mahalla instituti va zamonaviy ma'muriy boshqaruv mexanizmlari uyg'unligiga asoslanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qishloq aholi punktlarini samarali rivojlantirish uchun nafaqat moddiy infratuzilmani yaxshilash, balki aholining ijtimoiy faolligini oshirish, migratsiya oqimlarini tartibga solish va yer resurslaridan oqilona foydalanish zarur. Kelajakda qishloq va shahar o'rtasidagi hayot sifatidagi farqni qisqartirish orqaligina barqaror hududiy rivojlanishga erishish mumkin. Qishloq aholi punktlarini shunchaki yashash joyi emas, balki iqtisodiy o'sish nuqtasi sifatida qarash davr talabidir.

Qishloq aholi hududlari jamoat markazlari bosh plan loyihaviy namunalari:
1.Yoshlar markazi 2.QFY (Qishloq fuqarolar yig'ini) 3.Fermerlar uyushmasi 4.Maishiy xizmat ko'rsatish binosi 5.Monument 6.Turar joy uylari 7.Pochta, telegraf 8.Sport zal 9.Bozor 10.Hovuz fontan bilan birgalikda

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq hududlarini rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari. – Toshkent, 2017–2024.

2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Qishloq aholisi va hududiy rivojlanish bo‘yicha statistik to‘plamlar. – Toshkent, 2023.
3. Abdulkarimov H.A. Qishloq aholi punktlarini rejalashtirish asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
4. Rasulov R.S. Hududiy rejalashtirish va urbanizatsiya jarayonlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
5. Qodirov B.Q. Qishloq hududlarini kompleks rivojlantirish muammolari. – Toshkent, 2019.
6. UNDP (BMT Taraqqiyot Dasturi). Sustainable Rural Development in Uzbekistan. – New York, 2021.
7. FAO (Food and Agriculture Organization). Rural Development and Agro-Industrial Integration. – Rome, 2020.
8. Xamidova V.A. Qishloq jamoat markazlarini g‘oyaviy - badiiy shakllantirish – “Barqaror rivojlanish yo‘lida arxitektura va shaharsozlik muammolari” Ilmiy maqolalar to‘plami Toshkent, 2025
9. OECD. Rural Development Strategy and Smart Villages Concept. – Paris, 2019.
10. European Commission. Smart Villages: Revitalising Rural Ar, 2018.
11. Mirzayev S., Karimov A. O‘zbekistonda qishloq infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari // Ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2022.